

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

УДК 316.37

О.Г. СЛАДНЕВА^{1*}^{1*}Национальная металлургическая академия Украины (Днепропетровск)

ХАРИЗМА: РЕЛИГИОЗНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Цель работы. Проблемой данной работы является анализ воздействия харизматических личностей на общество через призму религии. Цель статьи заключается в осмыслении актуальности религиозного смысла харизмы в наши дни через не устаревающую связь с такими экзистенциалами человеческого бытия как вера, надежда и любовь. **Методология.** Методология данной работы содержит следующие познавательные подходы: компаративистский, герменевтический, диалектический, структуралистский. **Научная новизна.** Новизна данной работы заключается в исследовании связи экзистенциалов человеческого бытия (веры, надежды, любви) и харизмы. Харизматические личности как избранные являются идеалами в обществе. Именно они являются его движущими силами, поскольку оказывают непосредственное влияние на народ. Народ же, в свою очередь, нуждается в них как в источниках веры, надежды и любви, совокупность которых является залогом счастья. Особенно ярко это явление отражено в религиозной сфере жизни общества. **Выводы.** Выявлено, что понятие харизмы существует и в других мировых религиях и имеет общие черты. Показано, что современное понятие харизмы является отличным от понятия «христианской» харизмы. Однако, сегодня как две тысячи лет назад, харизматики несут веру, надежду и любовь в души их последователей, делая их счастливыми.

Ключевые слова: религиозная харизма, вера, надежда, любовь, религиозный идеал, счастье.

Актуальность

Большинству людей, употребляющих слово «харизма», было бы очень трудно объяснить его значение, поскольку ныне, когда оно стало модным, харизматичными стали объявлять всех, кто хоть как-то выделяется из общей массы людей. Слово приобрело такой широкий и пространственный смысл, что, в сущности, уже ровным счетом ничего не означает. О харизме сегодня говорят как о полезном качестве личности, которое очень помогает в построении карьеры и, соответственно, способствует материальному благополучию. Харизматичный сегодня значит успешный. Кроме того, наличие такого редкого качества очень тешит личное самолюбие, поскольку оказывать влияние и управлять хочет каждый, но не каждый может. Об истинном предназначении этого явления, феномена мало кто задумывается. А ведь харизма весьма обременяющий «подарок». И дается она не для обогащения и славы, а для более возвышенных целей.

Религиозные искания личности нашли свое место в творчестве В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Феномен религиозной харизмы в своих трудах освещали М.М. Волобуева, Н.А. Швецова. Экзистенциальные и религиозные переживания

личности в своих трудах описывали Г. Марсель, Э. Фромм, К. Ясперс, Н.А. Бердяев и др. Проблему развития у личности харизмы исследовали Н. Энкекльманн и О.Ф. Кабэйн.

Цель исследования

К сожалению, так мало исследована связь экзистенциального и харизмы личности, а также актуальность религиозного смысла харизмы в наш век псевдохаризмы.

Поэтому в данном исследовании имеют место следующие цели: выявить изначальный смысл харизмы (в частности с позиции христианской теологии), ее миссию в обществе; показать связь экзистенциалов человеческого бытия (веры, надежды, любви) и харизмы; показать актуальность религиозного христианского смысла харизмы в наше время.

Методология

К методологическим подходам, применяемым в данной работе, относятся: компаративистский, герменевтический, диалектический, структуралистский.

Изложение основного материала

Человечество вот уже на протяжении нескольких тысяч лет существует на планете Земля. Однако человек никогда не был до конца приспособлен к полноценной жизни,

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

всегда был «чужим». Стихия убивает его, и он не может бороться с ней в одиночку. Если другим обитателям планеты – представителям флоры и фауны вовсе не требуется каких-то особых средств для поддержания жизни (кроме пищи, воды и укрытия, разумеется), то человеку необходимо множество, выдуманных им самим же вещей (одежда, удобства, лекарства, в конце концов, деньги, без которых достать все вышеперечисленное весьма проблематично). А с недавних времен получение образования и дальнейший поиск высоко оплачиваемой работы являются насущными проблемами практически каждого представителя человеческой породы. Поэтому забота о материальной составляющей личности вызывает у человека бесконечную тревогу.

Также печально обстоят дела и с духовной и социальной составляющими – в обществе богатых и бедных, сильных и слабых, здоровых и больных человеку тяжело существовать, не нарушая внешней и внутренней гармонии. Несправедливость, лишения, страх, боль, смерть... Порой этого слишком много в человеческой жизни. Безусловно, много и хорошего, прекрасного, светлого, но горечь страданий всегда приумножает негатив и отравляет жизнь. Несомненно, велико было наказание Адаму, Еве и их потомкам владеть жалкое и тяжелое земное существование и в итоге умереть, вовсе исчезнуть, кануть в небытие. Таким образом, на протяжении всей истории, личность постоянно сталкивается с проблемой отчуждения.

Первобытный человек однажды столкнулся с проблемой: он не мог осознавать свои связи с окружающими его миром и другими людьми. Расставить все на свои места смогла религия, появившаяся немногим позже самого человека. Следующей ступенью отчужденности стало разделение труда как предпосылка возникновения цивилизации. Переход примитивного труда в работу, первобытной общины в общество стали переходом от первобытного, примитивного человека к человеку социального типа. Таким образом, еще первобытный человек чувствовал себя чуждым миру. Сейчас мы, конечно же, не представляем себе жизнь без разделения труда и социальной дифференциации, но на заре человечества это было ново, непонятно и к этому необходимо было прийти, дабы развиваться дальше.

Античность – время великих войн и великих героев. Этим все и сказано. Победы в бесконечных войнах, контрибуции, военные трофеи и подвиги во имя вечной славы выступали на первый план, отстраняя другие человеческие ценности. И тогда рождается понятие свободы (пока только не «свободы для», а «свободы от») и демократия. Особое значение по Э. Фромму имеет античная трагедия как форма драматизации главнейших сторон человеческого бытия, с воплощением в образах тех самых извечных вопросов, которые осмысляет философия или теология. Трагедия как попытка преодолеть отчуждение и вернуться к подлинным основам человеческого бытия. Здесь в художественной, драматической форме представлены важнейшие проблемы человеческого существования; и зритель (впрочем, он не был зрителем в нашем, современном смысле слова, то есть потребителем) приобщался к действию, переносился из сферы повседневного в область общечеловеческого, ощущал свою человеческую сущность, соприкасался с основой основ своего бытия [17, с. 230-233].

В Европе в Средние века и Новое время появились новые проблемы отчуждения. Инквизиция, христианская схоластика, «охота на ведьм» духовно угнетали личность человека, его жизнь и свободу. Спасение души тогда является основной идеей существования. Любые проявления заботы о своей телесной оболочке расцениваются как дьявольское наваждение. Высокая смертность, малая продолжительность жизни и страх преждевременной смерти в качестве еретика – то, что регулировало и ограничивало свободу деятельности человека, запрещая ему жить полную, «греховную» жизнью.

Появление и развитие капитализма, а с ним и рост свобод, и развитие технологий породили «атомизацию» общества. Человек ценится как рабочая сила, труд становится не добровольным, а вынужденным. К. Маркс об отчужденном труде пишет, как о внешнем труде, в процессе которого человек себя отчуждает, приносит себя в жертву, сам себя истязает. [9, с. 41-174]

Отчуждение от природной жизни происходит и сегодня. Наряду с вышеописанными социальными институтами над человеком ныне господствуют деньги. Посему современное общество стало

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

обществом потребления, развлечения и удовольствия. При всем этом оно, по иронии судьбы, не стало счастливым.

Г. Марсель когда-то писал: «Ситуация в мире такова, что все мы вовлечены в драму бытия, в его предельные значения и смыслы. Мы не зрители мира и тем более бытия, мы его участники» [6, с. 198–211]. Посему, находясь в такой сложной ситуации, человеку ничего не остается, как во что-то/кого-то верить, на что-то/кого-то надеяться и что-то/кого-то любить. В случае «кого-то» выступают люди и, особенно, харизматики, поскольку именно они имеют и серьезный авторитет, и магнетическое влияние.

С позиции христианской философии, харизма является Божьим даром, который получает личность для реализации своей земной миссии. Слово «харизма» пришло к нам из церковной сферы, в Библии им обозначается то, что получили апостолы в помощь от Иисуса Христа. Христос поставил перед ними задачу – идти по миру и проповедовать идеи новой религии. Для этого Он посодействовал, чтобы апостолы получили харизму – особую благодать, способность влиять на других людей, увлекать их, вести за собой. Харизма дает им уникальное право давать веру, надежду и любовь.

Эта "благодать" наделяла человека исключительными чертами для исполнения предназначения, миссии и обязывала его посвятить себя своему призванию [12, с. 509]. Упоминание о ней есть в Библии. О ней говорит апостол Павел в Послании к Римлянам: «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования» (Римлянам 12:6), а также апостол Петр в Первом Послании: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петра 4:10) в Новом Завете [11, с. 188].

Таким образом, она объединяла в себе девять особых даров Святого Духа, излитых им на апостолов в Иерусалимском храме на празднике пятидесятницы. Духовные дары Святого Духа включают дар мудрости (разумения), дар учительства, дар пророчества, дар различения добрых и злых духов, дар языков, дар толкования (объяснения), дар служения, дар пастырства (управления), дар чудес (Рим. 12, 3-9) [2].

Особая божья благодать, не что иное, как уникальная способность влиять на других (незнакомых) людей, увлекать их, вести за собой. Таким образом, харизма порождает возможность дарить веру, надежду и любовь человечеству.

Согласно христианским канонам союз Веры, Надежды и Любви для человека является «залогом» спасения. В западной и отечественной философской традиции вера, надежда и любовь, как известно, являются «положительными» экзистенциалами человеческого бытия. Если рассматривать их связь с харизмой каждый по отдельности и в совокупности, то получаются весьма интересные выводы.

Любовь. У каждого человека с ней свои счеты. У кого-то есть дорогие сердцу люди, у кого-то – дорогие сердцу вещи. В принципе, в мире отчужденных отношений человек может жить и без любви, без любви к человеку. Конечно же, его жизнь будет не особенно яркой, какой она могла бы быть с наличием в ней объекта обожания. Однако полностью исключить любовь никак не получится. По З. Фрейду отсутствие живого предмета любви однозначно порождает у человека перенос (сублимацию) энергии на любовь к предмету неживому – занятию, делу, детищу. Кстати, многие известные харизматики были несчастны в любви, не имели семьи, иногда были совершенно одиноки. Может быть, именно поэтому их харизма не погасла, не утонула в семейной идиллии.

Однако любовь к Богу является отдельной и не менее важной темой для рассуждений. В мире слишком много атеистов и людей, вспоминающих о Боге только в самых крайних случаях. Но, тем не менее, любовь к Богу и любовь к ближнему вот уже на протяжении двадцати веков неизменно являются главными принципами праведной жизни и спасения души. Более того, любовь к ближнему покоится на любви к Богу, ведь Бог, наделяя апостолов харизмой, делился с ними своей любовью к людям – своим детям. То есть харизма несла также божью любовь, которая должна была способствовать обращению людей в истинную веру и привести их души к спасению. Кроме того, любовь, как и девять даров святого Духа является высшим из даров и есть условие объединения всех других в одной личности (1-е Коринфянам. 12—15) [2].

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

С верой и надеждой в данном случае дела обстоят не менее интересно. Даже самый заядлый атеист, даже самый последний грешник и просто разочаровавшийся в людях человек не сможет существовать без надежды и веры. Смысл жизни не возможен без них и если любви может не быть или ее могут отнять, то веру и надежду отнять у человека нельзя. Пока человек жив, в нем живут и вера и надежда. Откуда же они появляются? И вера (и религиозная в том числе), и надежда не появляются с рождения. Человек изначально не знает что это, и мог бы никогда не узнать, если бы не был окружен людьми, т.е. не родился в обществе.

Вера. По Э.Фромму вера одного человека в другого является иррациональной и рациональной одновременно, поскольку основывается и на подчинении иррациональному авторитету и на внутреннем опыте разума [16, с. 52]. «Иметь веру» в другого человека – значит быть уверенным в надежности и неизменности его фундаментных установок, самой сути его личности, его любви. Вера в других достигает своей кульминации в вере в человечество. В западном мире эта вера была выражена в религиозных терминах в иудео-христианской религии, а в светском языке она находит свое сильнейшее выражение в гуманистических политических и социальных идеях последних полутора столетий. Как и вера в ребенка, эта вера основана на идее, что возможности человека позволят ему при существующих условиях все-таки построить социальный порядок, управляемый принципами свободы, равенства, братства, а также справедливости и любви. Поскольку до сих пор человеку не удалось построить такой порядок, то убеждение, что он сможет это сделать, все еще требует веры. Но, как и всякая рациональная вера, эта вера также является не благим пожеланием, а основывается на свидетельствах прошлых достижений человеческого рода и на внутреннем опыте каждого индивида, на его собственном опыте разума и любви. В это же время иррациональная вера основывается на подчинении и силе, которая воспринимается как неодолимая, всезнающая и всемогущая, и в отречении от собственной силы и могущества [16, с. 53].

Религиозная вера, как вера в авторитет и могущество Бога и его посланников на земле

составляет важнейший сегмент религиозного сознания. Харизма, как божий дар, выступает мощным рычагом влияния на верующих, пополнения рядов верующих, поддержания веры как таковой. Харизматическая личность для религиозного человека – и символ веры в Бога, его благодать, но и реальный пример для подражания и наглядности божественного. С верой связана диалогичность религиозного сознания. Вера в объективное существование существ включает веру в общение с ними, а такое общение предполагает диалог. Диалог реализуется в богослужении, молитве, медитации, с помощью звучащей или внутренней речи. Диалог с харизматической личностью (через текст, молитву, визуализацию) возбуждает у верующего эмоциональный подъем, «озарение» [18].

Надежда. Надежда — это ожидание неопределенного, но принципиально возможного позитивного. Надежда противоположна страху. Э. Блох указывает, что субъективно надежда сильнее всего врывается в страх, а объективно — прилежнее всех остальных аффектов руководит ликвидацией страха.

Надежда не только аффект ожидания, но и направляющий акт познания. Она связана с наиболее далеким и наиболее светлым горизонтом. Надежда понималась в греческой традиции как предвидение и как движение от обетованного будущего к наличной реальности – в христианско-иудейской. Надежда не является самодостаточной, но стремится опереться на некие более фундаментальные основания (терпение, вера). Надежда — это всегда признак некоей душевной силы. При этом надежда исходит от Бога, поскольку именно от него исходит спасение. По Блоху сохраняется соседство надежды с аффектами, на ее появление влияют моменты неопределенности и неуверенности. Поэтому надежда так тесно связана со страхом перед смертью, перед потерей – перед чем угодно. Чем осознаннее надежда, тем она сильнее. Ее источником является воля, основанная на представлении. А поскольку силы представления и убеждения могут быть огромными: убедить можно кого угодно в чем угодно и вообразить можно что угодно. Посему надежда носит утопический характер.

Идеология как поднятие над действительностью, пусть и иллюзорное,

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

невозможна без утопической функции. Любая идеология содержит в себе утопический момент и, с этой стороны, сама оказывается своеобразной утопией [5, с. 31].

Беспомощный перед подлостью, ужасом и жестокостью окружающего мира человек с надеждой взывает к Богу. Ведь надежда – не только протест, продиктованный отчаянием, но и своего рода призыв, крик о помощи, обращенный к Союзнику, который сам есть Любовь. Надежда, считал французский мыслитель Г. Марсель, возлагается на то, что не зависит от нас, на убеждение, что есть в реальности нечто, способное победить несчастье, что существует Абсолютное, Трансцендентное, несущее нам благо и спасение [10, с. 92]; [11, с. 243].

Надежда – это акт веры человеческого существа в возможность Божьей помощи и акт доверия и верности индивида Абсолютному и Совершенному Началу, содержащемуся в его душе. Существуя в неразрывной взаимосвязи с любовью и верой (верностью), надежда являются мировоззренческой опорой человека, центром духовного освоения индивидом окружающего мира, ориентиром смыслоопределения личности. Отношение человека к Богу, говорит Марсель, имеет эмоциональный, интимный характер любви, основывается на вере (верности) и надежде, на благоговении и преклонении перед Высшим Существом [3, с. 243].

Итак, как мы уже выяснили, посланники Бога, носители благодатной харизмы, являются теми немногими – избранными, перед которыми благоговеют и преклоняются. Именно благодаря своей харизме они могут влиять на окружающих и внушать им абсолютно любые идеи, как праведные, так и полностью им противоположные. Религиозный фанатизм как крайняя степень зависимости является продуктом союза истинной веры и действий харизматического религиозного лидера. Деятельность тоталитарных сект «зомбирующих» слабовольных, запутавшихся в себе людей противоположна деятельности апостолов, поскольку рабская зависимость адептов секты противоречит идее свободы данной человеку Богом. Более того, лидер-харизматик в состоянии не только сформировать у последователей неприятие по отношению к установленному порядку, но и развить стремление к изоляции, неадекватному

и даже агрессивному поведению, суицидальную направленность [7, с. 59]. Поэтому сила и влияние религиозного харизматика на верующих поистине впечатляющие.

Безусловно, религиозная харизма проявляется не только в христианстве и различных его конфессиях и учениях. Божьи посланники в мировых религиях имеют общие черты (конечно же, на основе описаний их верных последователей). В буддизме харизму не следует считать обязательной добродетелью учителя — или так называемого «учителя», — поскольку она обманчива и многих очаровывает [8]. Притягательность личности не считается духовным качеством, духовной добродетелью, поскольку может быть искусственной, наигранной, не настоящей. Однако, как и в христианстве, любовь к ближнему является главным признаком избранного человека, ибо истинный учитель должен излучать любовь. Кроме того, обязательными для религиозного буддистского лидера являются мудрость, умеренность, честность. Именно этими качествами обладал сам Будда и другие будды.

В иудаизме харизматичность также не тождественна популярности и привлекательности. Истинный харизматик должен обладать скромностью и сдержанностью [4]. Отсюда его авторитет становится непоколебим тогда, когда он ведет умеренный образ жизни и если он, конечно же, мудр и добр (желает блага ближнему). Такими качествами наверняка обладали виднейшие раввины.

В индуизме существует частое явление деификации личности. В данном случае личность, верующая в Бога по всем канонам (т.е. в большей степени, чем другие направлена на Бога), становится воплощением этого Бога на земле. Соответственно, чем сильнее вера, тем сильнее авторитет брахмана [13]. Таким образом, харизматические лидеры различных религиозных индуистских общин нередко становятся объектами культов. Полная аскеза и чистая карма – одни из обязательнейших атрибутов существования таких лидеров.

Еще до получения пророческой миссии Мухаммад обладал такими прекрасными нравственными качествами, как щедрость, добросовестность, храбрость, честность, правдивость и справедливость, всегда держал данное им слово, выполнял обещанное и т.д.

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

Именно поэтому он еще до пророчества получил прозвище «аль-Амин», что означает честный, доверенный [1]. Для мусульман Мухаммад – безупречный образец во всем, поэтому его личные качества являются необходимыми для религиозных лидеров ислама.

Однако, наряду с обычными человеческими качествами личности, религиозным лидерам их последователи приписывали еще некоторые сверхъестественные способности: пророческие, волшебного перемещения во времени и пространстве, свидетельства мистических откровений [7, с. 59]. Кроме того, мифы о харизматиках подкреплялись всевозможными совершенными ими чудесами.

Таким образом, пророки, мессии и святые имеют такой огромный авторитет перед своими почитателями, потому что являются в их глазах идеалами человека. Идеал – образец для подражания и таковой есть во всех религиях. Идеал является наиболее действенной мировоззренческой, ценностной ориентацией личности. На основе идеала формируются психологические и социальные установки личности как определенная настроенность, готовность к действию, способность выбора поведения и ценностей. Идеалы и социальные установки составляют неотъемлемые компоненты убеждений. Крайне экзальтированной, личностной формой идеала в обыденном сознании практически является харизма [19, с. 151].

Будущее мира в художественном творчестве В.С. Соловьев связывает с высшими целями человеческой жизни (под высшей целью понимался идеал всеобщей солидарности и истинное всеединство). Эти мысли В.С. Соловьева находят подтверждение и в других работах, где он говорит «об идолах и идеалах»: «Истинным богом может быть только существо, обладающее полнотою совершенства; истинно человеческим идеалом может быть только то, что само по себе имеет всеобщее значение, что способно все в себе совместить и всех объединить собою» [15, с. 344]. XX век полностью подтвердил пророчество В.С. Соловьева о приходе антихриста, несущего смерть и разрушения и проявляющегося в таких античеловеческих явлениях, как фашизм, тоталитаризм, терроризм. Реальной альтернативой антихристу и лжепророку является образ Христа у

В.С. Соловьева. Он несет мир и справедливость, являясь духовным идеалом, сочетающим в себе не только интеллект, но высокую нравственность и подлинную красоту [14].

Научная новизна

Научная новизна данной работы, таким образом, заключается в изучении связи харизмы с экзистенциальной системой «вера-надежда-любовь». Данная связь как нельзя лучше показывает истинный христианский смысл харизмы. Харизматики, как религиозные идеалы являются носителями веры, надежды, любви и, само собой, развитой харизмы. Своим влиянием они, так или иначе, делают существование людей не бессмысленным, заставляя их чувствовать себя нужными и, соответственно, счастливыми.

Выводы

Основываясь на позиции христианской теологии, можно сделать вывод, что харизма должна даваться исключительно наиболее достойным представителям человечества. Это личности, обладающие исключительно положительными качествами, такими как нравственность, скромность, мудрость, благородство, милосердие, духовность, святость. В них не может быть злобы, коварства, корысти, зависти, гордыни. Именно поэтому они могут стать образцом для окружающих и оказывать влияние на их мысли и поступки. Если харизму объяснять исключительно с позиции теологии, то вполне ясно вырисовывается ее миссия. Любовь и добро – вот, в принципе и все, что должны нести харизматики. Увы, такое суждение является ошибочным.

Бог наделил ею не только святых, но и полных им антиподов. Как и везде, здесь человеку снова нужно выбирать с кем он – с Богом или с дьяволом. Харизматики порой, подобно Змею-искусителю, сбивают человека с истинного пути и увлекают его так, что он уже не в состоянии вернуться к первоначальному состоянию своей души. Однако они же делают человека счастливым.

Веру, надежду и любовь нам дают как наши родные, друзья, так и вовсе лично не знакомые нам люди. В данном случае, под незнакомцами мы понимаем таких людей, которых мы не знаем лично, т.е. никогда не общались с ними

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

ни вживую, ни виртуально. При этом мы 3. хорошо знаем их в лицо, а также кое-какие сведения об их жизни из достоверных и недостоверных источников (например, СМИ). 4. Примерами здесь являются политики, звезды шоу-бизнеса, актеры, корифеи в науке и искусстве и прочие знаменитости. Человек склонен к сотворению себе кумира, подчас ложного. Кумиры «производят» для нас веру и надежду, при этом порождая в нас 5. фанатическую любовь к ним самим. Политики дают нам веру во власть «данную свыше» и надежду на лучшую жизнь. Религиозные деятели – веру в Бога (или божество) и надежду 6. на спасение. Все они, безусловно, могут обманывать людей, использовать их, 7. подбрасывать им безумные идеи. Однако от этого их миссия не станет однозначно жестокой и ужасной, поскольку они, так или иначе, всеяют драгоценные веру и надежду. 8.

Таким образом, на основе анализа роли харизмы в мировых религиях, мы может судить о важности *религиозного идеала*. Религиозный 9. идеал – в нашем случае это личность, которая имеет представление о смысле человеческого бытия и ведет образ жизни, соответствующие 10. велениям Бога. Это пророки, мессии, святые. Условный портрет религиозного харизматика 11. выглядит так: скромный, даже аскетичный, милосердный, честный, добрый, высококонравственный, излучающий любовь 12. человек. Также в ряде религий также особо приветствуется жертвенность лидера. В 13. принципе, этими качествами может ограничиться пророк или святой в любой 14. мировой религии. Однако далеко не каждый такой получит власть над верующими и непоколебимый авторитет. Для «масштаба» 15. необходима удачная комбинация внутренних и внешних факторов (в самой личности и в 16. обществе).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алиев, А. О прекрасных чертах Мухаммада (мир ему и благословение) [Электронный ресурс] / Абдурахман Алиев // Материалы сайта «islamdag.ru». – 8 января 2014. – Режим доступа к статье: <http://www.islamdag.ru/lichnosti/10852>
2. Брокгауз, Ф.А. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. — СПб. : Брокгауз-Ефрон. С. 189–190.

- Бурханов, А.Р. Экзистенциал надежды в теистической философии Габриэля Марселя / А.Р. Бурханов // Молодой учёный: ежемесячный научный журнал. – 2011. - № 28. – Т. I.
- Вайнберг, Н. Настоящая харизма [Электронный ресурс] / Ноах Вайнберг // Материалы сайта «toramizion.ru». – Тора Ми-Цион – Центр еврейского религиозного образования. – 13 марта 2013. – Режим доступа к статье: <http://toramizion.ru/nastoyashhaya-harizma.html>
- Вершинин, С. Е. Философия надежды Эрнста Блоха: оправдание утопии : дис. ... док. филос. наук : 09.00.03 / Вершинин Сергей Евгеньевич. – Екатеринбург, 2001. – 282 с.
- Визгин, В.П. Философия надежды Габриэля Марселя / В.П. Визгин // Марсель Г. Опыт конкретной философии. – М., 2004. – С. 198–211.
- Волобуева, М. М. Феномен власти харизматического лидера в религиозных орденах Востока / М.М. Волобуева // Религиоведение. Благовещенск: Изд-во АмГУ – 2004. - № 2
- Кэплэн, М. На полпути к вершине / М. Кэплэн. – пер. с англ. К. Семенов. – К.: «София», 2012. – 320 с.
- Маркс, К. Сочинения : в 42 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Госполитиздат, 1954. - Т. 42.
- Марсель, Г. Онтологическое таинство и конкретное приближение к нему / Г. Марсель // Трагическая мудрость философии: Избр. работы. – М., 1995. – 92 с.
- Московичи, С. Машина, творящая богов / С. Московичи – М.: «Центр психологии и психотерапии». 1998. – 560 с.
- Религиоведение: Учеб. пособ., учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М., 2004. – 653 с.
- Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический проект, 2006. – 1256 с.
- Славина, В. Религиозный идеал В. Соловьева как синтез истины, добра и красоты / В. Славина // Развитие личности. – 2005. – № 2. – С. 80–95.
- Соловьев, В.С. Литературная критика / В.С. Соловьев. М., 1990. – 344 с.
- Фромм, Э. Искусство любить. Исследование природы любви: пер. с англ. / Э. Фромм – СПб.: ИД «Азбука-классика», 2007
- Фромм, Э. Человек одинок / Э. Фромм // Иностранная литература. – 1966. - №1. - С. 230–233.
- Швецова, Н. А. Феномен харизмы в общественном сознании : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / Швецова Наталья Анатольевна. – Пермь, 2007. – 162 с.
- Швецова, Н.А. Феномен харизмы в современном религиозном сознании / Н.А. Швецова // Вестник ОГУ. – 2007. - №7. – 151 с.

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

О.Г. СЛАДНЕВА^{1*}^{1*} Національна металургійна академія України (Дніпропетровськ)**ХАРИЗМА: РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР**

Мета роботи. Проблемою даної роботи є аналіз впливу харизматичних особистостей на суспільство через призму релігії. Мета статті полягає в осмисленні актуальності релігійного сенсу харизми в наші дні через нестаріючий зв'язок з такими екзистенціалами людського буття як віра, надія і любов. **Методологія.** Методологія даної роботи містить пізнавальні підходи: компаративістський, герменевтичний, діалектичний, структуралістський. **Наукова новизна.** Новизна даної роботи полягає в дослідженні зв'язку екзистенціалів людського буття (віри, надії, любові) і харизми. Харизматичні особистості як обрані є ідеалами в суспільстві. Саме вони є його рушійними силами, оскільки безпосередньо впливають на народ. Народові вони, в свою чергу, потрібні як джерела віри, надії і любові, сукупність яких є запорукою щастя. Особливо яскраво це явище відображено в релігійній сфері життя суспільства. **Висновки.** Виявлено, що поняття харизми існує і в інших світових релігіях і має спільні риси. Показано, що сучасне поняття харизми є відмінним від поняття «християнської» харизми. Однак, сьогодні як дві тисячі років тому, харизмати несуть віру, надію і любов у душі їхніх послідовників, роблячи їх щасливими.

Ключові слова: релігійна харизма, віра, надія, любов, релігійний ідеал, щастя.

OLGA G. SLADNEVA^{1*}^{1*} National metallurgical academy of Ukraine (Dnepropetrovsk)**CHARISMA: RELIGIOUS MEASUREMENT**

Purpose. The problem of this work is the analysis of influence of charismatic persons on society through a religion prism. The purpose of the article is in judgment of relevance of religious sense of charisma today through not outdated communication with such existentials of human life as belief, hope and love. **Methodology.** The methodology of this work contains informative approaches: comparative, hermeneutical, dialectical and structuralist one. **The scientific novelty.** Novelty of this work is in communication research of the existentials of human life (belief, hope, love) and charisma. Charismatic persons as the elite are ideals in society. They are its driving forces as they have direct impact on the people. People, in their turn, need them as sources of belief, hope and love the set of which is a guarantee of happiness. Especially brightly this phenomenon is reflected in the religious sphere of life of society. **Conclusions.** It is revealed that the concept of charisma exists in other world religions and has common features. It is shown that the modern concept of charisma differs from the concept of "Christian" charisma. However, today as two thousand years ago, charismatics bear belief, hope and love in souls of their followers, making them happy.

Keywords: religious charisma, belief, hope, love, religious ideal, happiness.

REFERENCES

1. Aliev A. O prekrasnykh chertakh Mukhammada (mir emu i blagoslovenie) [Mahomed's fine lines] 2014. Available at: URL: www.islamdag.ru/lichnosti/10852 (Accessed 8 January 2014).
2. Brokgauz F.A. *Entsiklopedicheskiy slovar* [Encyclopedic dictionary]. Saint Petersburg, Brokgauz-Efron Publ., 2003. pp. 189-190.
3. Burkhanov A.R. Ekzistentsial nadezhdy v teisticheskoy filosofii Gabrielya Marselia [Existential hope in theistic philosophy of Gabriel Marcel]. Chita, *Molodoy uchenyi: ezheemesyachnyi nauchnyi zhurnal - Young scientist: monthly scientific magazine*, 2011. vol. 1, no. 28, pp. 240-245.
4. Fromm E. *Chelovek odinok* [The human is lonely]. Moscow, Inostrannaya literature Publ., 1966. No 1. pp. 230-233.
5. Fromm E. *Iskusstvo lyubit. Issledovanie prirody liubvi* [The art of loving. An enquiry into the nature of love]. Saint Petersburg, Azbka-klassika Publ., 2007.
6. Keplen M. Na polputi k vershine [Halfway up the mountain]. Kiev, Sofiya Publ., 2012. 320 p.

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ

7. Marks K., F. Engels *Sochineniya: v 42 tomah*. [Compositions: in 42 parts]. Moscow, Gospolitizdat Publ., 1954. P. 42.
8. Marsel G. *Ontologicheskoe tainstvo i konkretnoe priblizhenie k nemu. Tragicheskaja mudrost filosofii: izbr. raboty* [Ontologic sacrament and concrete approach to it. Tragic wisdom of philosophy: Chosen works]. Moscow, 1995. 92 p.
9. Moskovichi S. *Mashina, tvoriashchaia bogov* [Machine which creates gods]. Moscow, Tsentr psikhologii i psikhoterapii Publ., 1998. 560 p.
10. *Religiovedenie: Entsiklopedicheskij slovar* [Religious studies: Encyclopaedic dictionary]. Moscow, Akademicheskij proekt Publ., 2006. 1256 p.
11. *Religievedenie: Ucheb. posob., ucheb. slovar-minimum po religievedeniyu* [Religious studies: The manual, the educational dictionary minimum on religious studies]. Moscow, 2004.
12. Shvetsova N. A. *Fenomen kharizmy v obshchestvennom soznanii* [Charisma phenomenon in public consciousness]: dis. ... kand. fil. nauk : 09.00.11 / Shvetsova Natalya Anatolevna. Perm, 2007. 162 p.
13. Shvetsova N.A. Fenomen kharizmy v sovremennom religioznom soznanii [Fenomen of charisma in modern religious consciousness]. Omsk, *Vestnik OGU - Bulletin of OSU*, 2007, issue 7, pp. 151-157.
14. Slavina V. Religiozniy ideal V. Soloveva kak sintez istiny, dobra i krasoty [V. Solovyov's religious ideal as synthesis of truth, good and beauty]. Moscow, *Razvitie lichnosti - Development of personality*, 2005, issue 2, pp. 80-95.
15. Solovov V.S. *Literaturnaya kritika* [Literary criticism]. Moscow, 1990. 344 p.
16. Vaynberg N. Nastoiashchaia kharizma [True charisma]. *Tora Mi-Cion*, 2013. Available at: URL: toramizion.ru/nastoyashhaya-xarizma.html (Accessed 13 March 2013).
17. Vershinin S. Ye. *Filosofiya nadezhdy Ernsta Blokha: opravdanie utopii* [Philosophy of hope of Ernst Bloch: utopia justification] : dis. ... dok. fil. nauk : 09.00.03 / Vershinin Sergey Yevgenevich. Yekaterinburg, 2001. 282 p.
18. Vizgin V.P. *Filosofiya nadezhdy Gabrielia Marselia* [Philosophy of hope of Gabriel Marsel] // Marsel G. Opyt konkretnoi filosofii [Experience of concrete philosophy]. Moscow, 2004. pp. 198-211.
19. Volobueva M. M. Fenomen vlasti kharizmaticheskogo lidera v religioznykh ordenakh Vostoka [Fenomen of the power of the charismatic leader in religious awards of the East]. Blagoveshchensk, *Religiovedenie AmGU – Religious studies ASU*, 2004. no. 2, pp. 59-69.